

Гарига-Грихно М. М.

Провідний фахівець

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ШЕСТОВИЦЬКОГО НЕКРОПОЛЯ

Комплекс археологічних пам'яток біля с. Шестовиця Чернігівського району Чернігівської області включає два городища з посадами (в південній частині села, в ур. Городище, та на південь від села, в ур. Коровель) й розташованими навколо численними курганными групами, більшість з яких не збереглися, а також низку селищ. З них у спеціальній літературі найбільш відоме городище в ур. Коровель з приналежними до нього курганными групами в ур. Діброва, Колодливо, Узвіз і Коровель, що нині майже повністю досліджені.

Шестовицькі кургани привернули увагу дослідників ще наприкінці XIX ст. Вже 1874 р. М. Константинович згадує про них у доповіді на III Археологічному з'їзді в Києві. Він провів і перші пробні розкопки на могильнику. Тоді до Археологічного музею Київського університету Св. Володимира надійшов меч з аматорських розкопок Шестовицьких курганів, що походив з урнового поховання за обрядом кремації на стороні. Деяко пізніше кургани в ур. Коровель згадують П. Уварова та Д. Самоквасов, а деякі знахідки з них демонстрували на виставці, присвяченій XIV Археологічному з'їзду в Чернігові 1908 р., що привернуло до пам'ятки додаткову увагу науковців.

У 1925–1927 рр. дослідження в Шестовиці, за дорученням Чернігівського державного історичного музею, продовжив П. Смоліч, який зняв і перший план комплексу. Головним об'єктом його інтересу були кургани, з яких він у різних групах за 3 сезони розкопав 42 насипи. У 1946 р. вивчення Шестовицького комплексу було продовжено експедицією Інституту історії матеріальної культури АН СРСР під проводом Я. Станкевич, яка дослідила ще 7 курганів; 1947 р. І. Ляпушкин зафіксував 1 зруйноване поховання в районі ур. Узвіз. Та найбільш масштабні дослідження в Шестовиці провів 1948, 1956–1958 рр. Д. Бліфельд, який розкопав тут понад 130 насипів. 1970 р. ще 2 насипи в ур. Діброва розкрила М. Попудренко; 1980 р. О. Шекун відкрив 2 поховання на мисі Коровель, на північний схід від городища; 1976 р. В. Коваленко, а 1983 р. О. Моця дослідили по 2 зруйнованих поховання в ур. Колодливо. Всього тут у різні роки досліджено понад 150 насипів, під якими, з урахуванням групових, було виявлено понад 180 поховань.

За поховальною обрядовістю їх поділяють на 4 групи: тілоспалення на стороні (20%) і на місці (17,5%), кенотафи (32%) та тілопокладення (26,5%). При цьому тілопокладення становлять чи не найбільшу групу поховань. Щоправда, за кількістю курганных насипів вони поступаються кенотафам, але за числом досліджених під цими насипами поховань (59 або третина від загальної кількості) безсумнівно домінують [1, 24].

Кургани з тілопокладеннями передовсім можна поділити на 2 підгрупи: насипи з рядовими похованнями в простих ґрунтових могильних ямах та з дружинними похованнями. До першої з них слід віднести 19 поховань, здійснених у звичайних ґрунтових видовжених могильних ямах (1,70-2,25×0,6-0,8 м) із заокругленими кутами, що були перекриті невеличкими за розмірами (діаметром до 10 м і до 0,75 м заввишки) насипами (за типологією Д. Бліфельда – маловиразні і малі кургани) [1, 28]. Всі поховані були покладені на спині, головою, переважно, на захід з незначними відхиленнями на північ чи південь; руки простягнуті вздовж тіла (6 поховань), складені на животі (11) чи – в різних комбінаціях – на животі і грудях. Поховальний інвентар у більшості випадків відсутній, лише в 7 з них виявлені дрібні жіночі прикраси, а в 11 – рештки одягу. Практично немає в цих могилах кісток жертвних тварин, що наявні ледь не в усіх похованнях інших типів, та посудин-стравиць. Відтак, за всіма ознаками (окрім, невеличких курганных насипів, з якими церква ще тривалий час змушена була миритись) зазначені поховання не мають суттєвих протипоказань для їх віднесення до християнських.

Дуже близькі за параметрами до попередньої групи понад 20 дитячих поховань, так само здійснених, переважно, у звичайних ґрунтових могильних ямах невеликих розмірів (1,1-1,8×0,3-0,5 м), відповідно до християнської обрядовості і в більшості випадків – практично без супроводжуючого інвентарю. Ями перекриті невеличкими (часто – зовсім невиразними) насипами.

пами, причому в ряді випадків (особливо в т.зв. колективних або сімейних усипальницях) взагалі складається враження, що поховання здійснювались поза їх межами, у міжкурганному просторі, і лише з часом були перекриті частково ґрунтом з цих насипів, що поступово розсувались й запливали. Так, у кургані № 38, що містив поховання 1 чоловіка, 2 жінок та 6 дітей, всі шість дитячих поховань виявлені Д. Бліфельдом у прирізці, що зі сходу примикала до власне курганного насипу. 4 поховання в кургані № 61 (2 чоловічих, 1 жіноче та 1 дитяче) так само досить умовно об'єднані автором досліджень в єдиний комплекс, хоч форма сильно видовженого (21×7 м при висоті 0,40 м) по лінії схід–захід насипу створює враження про наявність тут щонайменше двох курганів (над похованнями № 61/3 та № 61/4), у яких злилися підошви насипів [3, 43]. Але тоді 2 інших поховання знову-таки було здійснено поза межами курганних насипів. В одному з них (№ 61/1), що належало дитині, знайдено відомий бронзовий візантійський перстень-печатку з погрудним зображенням Спасителя. Щоправда, необхідно відзначити, що перстень знайдений поряд з амулетом з просвердленої таранної кістки бобра, і, вірогідно, сприймався володарем як амулет. В могильній ямі містився типовий для дружинних поховань набір інвентарю, включаючи бойову сокиру, але вже сам факт знахідки безперечно свідчить про знайомство мешканців Шестовиці з християнством.

Дещо складніша ситуація з похованнями за обрядом тілопокладення у великих за розмірами (2,50-3,0×1,20-1,70 м, камерні – до 3,0-4,50×2,0-3,50 м) підкурганних ямах, яких в Шестовиці зафіксовано 17. Значна частина з них належала дружинникам чи представникам інших прошарків соціальної верхівки [4, 175]. 15 з них утримували супровідний інвентар, часто досить різний і чисельний, кістки жертвних тварин, у половині знайдено посудинистравниці. Окремі поховання здійснено в сидячому (кургани № 42, № 78, № 110) чи скорченому (№ 41 та, можливо, № 61/1) стані. В 4 курганах кістяк воїна супроводжували поховання жінки та бойового коня (№ 36, № 42, № 98, № 110). На наш погляд, це не дозволяє розглядати їх як християнські, хоч і відкидати повністю вплив християнства на поширення саме в цей час обряду тілопокладення у Центрально-Східній Європі, як то іноді стверджують деякі дослідники, навряд чи правомірно. Додатковим побіжним аргументом на користь цього може слугувати і знайдений в кургані № 78 (багате сидяче жіноче поховання у великій дерев'яній домовині зі слідами часткового спалення) невеличкий срібний хрестик.

Досить цікаві результати дає і картографування розповсюдження різних типів поховальної обрядовості в різних курганних групах Шестовицького могильника. Так, у I (найбільшій – понад 100 насипів) курганній групі в ур. Колодливо неподільно домінують тілоспалення, тоді як тілопокладення становлять не більше 20% від загальної кількості розкопаних тут поховань. При цьому, хоч здійснені за різними обрядами поховання і розташовуються тут вперемішку, кількість тілопокладень помітно зростає в північній частині групи, де вони становлять більше 50%, порівняно з південною її частиною (менше 20%), де знаходяться найдавніші комплекси Шестовицького некрополя. У складі більш пізніх II (ур. Колодливо) та III (ур. Діброва) груп виявлено виключно поховання за обрядом тілопокладення, як і в найпізнішій у цій частині могильника IV групі в ур. Узвіз. Загалом складається враження, що кількість тілопокладень на Шестовицькому некрополі невпинно зростає протягом всього X ст., поки зазначений обряд не став домінуючим.

За кількістю тілопокладень (близько третини) Шестовицький могильник помітно виділяється з-поміж інших синхронних поховальних пам'яток Північного Лівобережжя, окрім, хіба що, Чернігівського. Так, на некрополі літописного Сновська тілопокладення становлять 19,1%, а на могильнику літописного Любеча – лише 8,3%, тоді як на сільських некрополях цієї доби взагалі неподільно домінує ще обряд тілоспалення.

Зазначені факти можна пояснити насамперед винятковою роллю Шестовицького комплексу на Дніпровському Лівобережжі, як місця зосередження підпорядкованих Києву представників дружинної верхівки (у т.ч. – варягів), які брали активну участь у військових і торговельних експедиціях у Візантію, де і могли ближче познайомитися з християнством. Вже за часів князювання у Києві Ігоря, а особливо, – його вдови княгині Ольги, за кілька десятиліть до офіційного Хрещення Русі, християнство, на думку вчених, швидко поширюється у Середньому Подніпров'ї насамперед у міських центрах. Одним з проявів цього складного і тривалого процесу, що найкраще фіксується в археологічному матеріалі, і була поступова зміна язичницької поховальної обрядовості на християнську.

Примітки

1. *Бліфельд Д. І.* Давньоруські пам'ятки Шестовиці. – К., 1977. – 236 с.
2. *Коваленко В. П., Моця А. П., Шекун А. В.* Работы Шестовицкой экспедиции // Археологические открытия 1983 года. – М., 1985. – С. 287-288.
3. *Коваленко В. П.* Тілопокладення Шестовицького некрополя // Некрополі Чернігівщини: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Чернігів, 2000. – С. 42-45.
4. *Коваленко В. П., Моця О. П.* “Етнічний казан” на Десні (до інтерпретації Шестовицького археологічного комплексу) // Матеріали VI Міжнародного конгресу українців. Історія. Політологія: Збірник наукових статей. – К., 2007. – С. 170-180.
5. *Смоличев П. И.* Раскопки северянских могил в с. Шестовица летом 1925 г. // Украина. – 1926. – Кн. 1. – С. 178-180.
6. *Смоличев П. И.* Подвійні поховання X ст. коло Шестовиці на Чернігівщині // Записки Чернігівського наукового товариства. Праці історико-краєзнавчої секції. – Чернігів, 1931. – Т. 1. – С. 56-64.
7. НА ІА НАН України, № 1946/20. *Станкевич Я. В.* Отчёт о работе Шестовицкой экспедиции летом 1946 г., 15 арк.
8. *Станкевич Я. В.* Шестовицкое поселение и могильник по материалам раскопок 1946 г. // КСИА. – Вып. 87. – 1962. – С. 16.

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний університет ім. Т. Шевченка

ЦЕРКВИ ОСТРА У XVI–XIX ст.

Остер у литовсько-польську добу був центром староства, з другої половині XVII ст. – сотенним містечком Переяславського та з 1653 р. – Київського полку. Після ліквідації Гетьманщини з 1782 р. – повітовим містом Київського намісництва, з 1797 р. – заштатним містом Малоросійської губернії, а з 1803 р. – центром повіту Чернігівської губернії.

Церковна історія містечка в історіографії висвітлена побіжно. Відомості не підкріплено документально та подекуди суперечливі. Саме ця обставина і спонукала на основі документальних джерел (матеріалів Люстрацій Остерського староства 1552 та 1628 рр., документів архіву Чернігівської духовної консисторії, метричних книг та матеріалів Остерської ратуші, міської думи та канцелярії чернігівського губернатора), а також опублікованих дослідницьких праць хоча б частково заповнити інформаційну прогалину в історії церковного будівництва Остра XVI–XIX ст. Треба зазначити, що тільки одна церква давньоруського “міста на Вістрі” – Юр'єва Божниця – удостоїлася пильної уваги дослідників [26]. І це не дивно, бо руїни давньоруського храму всупереч часу, численним природним та суспільним катаклізмам дивом вціліли до наших днів і стали візитівкою Остра.

Як відомо, давньоруський храм було зруйновано... Власник Остра литовського часу віленський воевода Ольгбрахт Кгаштольт на старому городищі біля “церкви стародавнее мурованое опустелое” 1538 р. будує дерев'яний з соснового дерева замок [2, 33]. Остерський краєзнавець О. Бузун помилково стверджував, що Юр'єва Божниця залишалася у цей час не поновленою. Хоча, матеріали Люстрації Остерського староства 1628 р., вміщені у додатках до його книги, стверджують зворотнє: “замок Остерский, который по разрушении татарами перенесен потом был во время Гаштульда на гору, которая находится в вилах, с одной стороны р. Остер впадает в р. Десну, с другой Десна, на котором то месте этот же **Гаштольд каменную церковь** построил, которая и до этого времени стоит” [13, 87]. Замоква церква була без сумніву православною, бо за особою віленського воеводи Ольгбрахта Кгаштольда закріпилася слава ревного поборника православної віри на українських землях [7].

Оскільки населення міста у другій половині XVI ст. збільшилось до 85 дворів і частина проживала поза замком, на території остерського подолу близько 1541 р. було збудовано ще дві церкви – **Іванівську та Михайлівську**. Серед дворів “міщан, що сидять в острозі”, згідно з даними Люстрації 1552 р., згадано Сидора Макаровича – попа Іванівського та попа

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016